

DONIESIENIA

Short notes

***Xylocopa violacea* (LINNAEUS, 1758) (Hymenoptera: Apidae) na Górnym Śląsku**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1400150>

Xylocopa violacea (LINNAEUS, 1758) (Hymenoptera: Apidae) in Upper Silesia

Rodzaj *Xylocopa* LATREILLE, 1802 reprezentowany jest w Polsce przez dwa gatunki: zdrzechnię fioletową *Xylocopa violacea* (LINNAEUS, 1758) oraz z. czarnorogą *X. valga* GERSTAECKER, 1872. Przez Polskę przebiega północna granica zasięgu tych gatunków (HUFLEJT T. & GUTOWSKI J.M. 2016. *Leśne Prace Badawcze* 77(4): 341–351).

Zdrzechnia fioletowa to jeden z największych krajowych gatunków pszczoł, którego długość ciała sięga 24 mm. Charakteryzuje się krępą budową i czarnym ubarwieniem ciała oraz skrzydłami w kolorze czarno-fioletowym, z metalicznym połyskiem. Samice zakładają samotnie gniazda w pniach i grubych konarach suchych, obumarłych drzew.

Pierwsze informacje o tym gatunku z Górnego Śląska (w rozumieniu *Katalogu Fauny Polski*) znajdujemy w pracy Scholza z 1912 roku (SCHOLZ E.J.R. 1912. *Jahresheft des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau* 5: 15–17), w której autor wymienia ją z Bytomia. W zbiorze J. Isaaka w Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach znajduje egzemplarz złowiony w Zawierciu w 1924 roku (BANASZAK J. 1979. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Ser. C - Zoologia* 32: 59–68). Od tego czasu nie odnotowano więcej stwierdzeń w tym regionie. Po II wojnie światowej w Polsce gatunek nie był stwierdzony przez ponad pół wieku i uznany został za prawdopodobnie wymarły (BANASZAK J. 2004. *Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce*. IOP PAN Kraków, AR Poznań: 221–222). Obecnie znany jest z sześciu aktualnych stanowisk na terenie kraju. W 2000 roku potwierdzono obecność *X. violacea*: w Poleskim Parku Narodowym (BANASZAK J. & PIOTROWSKI W. 2005. *Wiadomości Entomologiczne* 24(2): 77–80), na Wyżynie Małopolskiej (Włoszczowa, Widnica) (BANASZAK J. et al. 2008. *Wiadomości Entomologiczne* 27(1): 37–38), w Bieszczadach (Nowy Łupków) (BANASZAK J. & ZIĘBA P. 2009. *Wiadomości Entomologiczne* 28(1): 63–64) i na Dolnym Śląsku (Wrocław, Oława) (MICHOLAP P. et al. 2015. *Wiadomości Entomologiczne* 34(4): 75, REGNER J. et al. 2016. *Przyroda Sudetów* 19: 83–86).

W **Mikolowie Kamionce** [UTM CA56] w dniu 30 marca i 3 kwietnia 2018 r. około godziny 13.30 zaobserwowano samicę *X. violacea* w przydomowym ogrodzie. W dniach 28-31 maja na tym samym stanowisku odnotowano kolejną obecność dwóch osobników. Obserwacja udokumentowana została fotografiami a poprawność oznaczenia skonsultowano z prof. dr hab. W. Celarym. Rośliny, na których zaobserwowano pszczoły to: krokus wiosenny (*Crocus vernus*), kosaciec żyłkowany (*Iris reticulata*), kocimiętka

Faassena (*Nepeta x faassenii*), dzwonek brzoskwiniolistny (*Campanula persicifolia*) i dzwonek ogrodowy (*Campanula medium*). Jest to pierwsze stwierdzenie na Górnym Śląsku *X. violacea* od ponad 90-ciu lat. Potwierdza to, że ten podlegający ścisłej ochronie gatunek, choć skrajnie rzadki, jest szeroko rozmieszczony w południowej części Polski, a ilość jego stanowisk stopniowo rośnie.

JUSTYNA ZAWADA, Mikołów
jpawluk@poczta.onet.pl

WALDEMAR ŻYŁA, Dział Przyrody, Muzeum Górnos Śląskie w Bytomiu, Bytom
w.zyla@muzeum.bytom.pl

Accepted: 2 August 2018; published: 20 August 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>